

研究ノート

Title/題目

The Correspondence between the midpoint episode of the “False Medical Certificate” in *Spring Snow* and Yukio Mishima’s Experience of Failing the Military Draft Examination

『春の雪』冒頭の「ニセ診断書」エピソードと三島由紀夫の兵役検査不合格体験の対応関係

Author/著者

Hirofumi Shinohara/篠原 裕文

Abstract/要旨

In the first volume *Spring Snow* of *The Sea of Fertility* tetralogy, the passage describing Kiyooki Matsugae and Shigekuni Honda avoiding dormitory life by submitting falsified medical certificates with fabricated illnesses closely resonates with the historical fact that Yukio Mishima failed the military draft examination in February 1945. This paper points out this correspondence, clarifies how Mishima’s “memory of shame” was transformed into a literary image, and discusses its significance in relation to the entire *Sea of Fertility* series and the author’s views on life and death.

『豊穡の海』第一部『春の雪』において、松枝清顕と本多繁邦が贗の病名による診断書で入寮を避け自宅通学することを述べた箇所は、三島由紀夫が1945年2月、入隊検査で不合格となった史実と深く呼応する。本稿では、この対応関係を指摘し、三島の「恥の記憶」が文学的形象に転化される過程を明らかにし、その意義を『豊穡の海』全体および作家の死生観との関連から論じる。

1. Problem Statement/問題の所在

Mishima repeatedly referred to his failure at the military draft examination as a “lifelong shame.” This event is said to have greatly influenced his postwar ideological formation and aesthetic consciousness toward death. However, no prior research has directly linked the “false medical certificate” episode in the middle of *Spring Snow* with Mishima’s draft examination experience. This paper presents this previously unnoticed correspondence.

三島は、入隊検査で不合格となったことを「生涯の恥」と語り続けた。この出来事は、戦後の思想形成と死への美意識に大きな影響を与えたとされる。しかし、『春の雪』中盤の「贗の診断書」の場面と兵役検査体験を直接対応させた先行研究は確認できない。本稿は、その未指摘の対応関係を提示する。

(Excerpt cited)/ (指摘する箇所)

1) *The Sea of Fertility* Vol. 1 *Spring Snow*, Shincho Bunko edition, Chapter 23, page 194, line 8, 5th printing April 5, 2024:

The dormitory system, revived by General Nogi, was strictly enforced in principle, but those who were physically weak were allowed to commute from home. Students like Honda and Kiyooki, who did not enter the dormitory according to family policy, carried plausible medical certificates with fabricated illnesses. Honda's fake diagnosis was valvular heart disease, while Kiyooki's was chronic bronchitis. They often teased each other about their fictitious illnesses; Honda would mimic the breathlessness of heart disease, and Kiyooki would imitate a dry cough.

2) Azusa Hiraoka, *My Son Yukio Mishima* (posthumous), Bungeishunju, June 1972:

“The moment we stepped out of the gate, I grabbed my son's hand and we ran as fast as we could. I don't remember how far, but it was quite a distance. All the while, we kept looking back anxiously, fearing that soldiers might chase us, shout that the previous decision was a mistake, and declare him officially passed. The speed of our escape would not have been outdone even by prisoners fleeing on TV.”

1) 豊穣の海 第一部 春の雪 新潮文庫版 23章 194 ページ 8行 令和6年4月5日 新版第五刷

乃木将軍の復活させた全寮制度は、建前としてはきびしく守られていたけれど、病弱の者には通学が許され、本多や清顕のように、家庭の方針で寮に入っていない学生は、それ相応のもともらしい医者診断書を持っていた。この贋(にせ)の病名は、本多は心臓弁膜症であり、清顕は慢性気管支カタルであった。よく二人はお互いのいつわりの病気を冷やかしかし合い、本多は心臓病の息苦しさをまね、清顕は空咳(からぜき)をしてみせるのだった。

2) 平岡梓 伴・三島由紀夫(没後) 文藝春秋 1972年5月15日 初版 86ページ 9行

門を一步踏み出るや伴の手を取るようにして一目散に駆け出しました。早いこと早いこと、実によく駆けました。どのくらいか今は覚えておりませんが相当の長距離でした。しかもその間絶えず振り向きながらです。これはいつ後から兵隊さんが追い駆けて来て「さっきのは間違いだった、取消した、立派な合格お目出度う」とどなって来るかもしれないので、それが恐くて恐くて仕方がなかったからです。逃げ足の早さはテレビの脱走囚にもひけをとらなかったと思います。門を一步踏み出るや伴の手を取るようにして一目散に駆け出しました。早いこと早いこと、実によく駆けました。どのくらいか今は覚えておりませんが相当の長距離でした。しかもその間絶えず振り向きながらです。

2. Historical Facts/史実の整理

In 1945, while enrolled at Tokyo Imperial University, Mishima underwent the military draft examination due to student mobilization. He was found unfit for service due to “pulmonary infiltrates causing apical catarrh” and was sent home the same day. Internally relieved yet

ashamed, he nurtured a desire to “die as a soldier” as if to atone for this. This psychological trajectory is recorded in multiple biographies.

1945年、東京帝国大学在学中の三島は、学徒出陣に伴う入隊検査を受けた。診断結果は「肺浸潤による肺尖カタル」による不合格であった。三島は内心で安堵した一方、その感情を恥じ、以後それを償うかのように「兵士として死ぬこと」への願望を育んだ。この心理的経路は複数の伝記に記録されている。

3. Analysis of the Relevant Scene/該当場面の分析

In the middle of *Spring Snow*, Kiyooki Matsugae and Shigekuni Honda, both senior high school students, submit falsified medical certificates claiming chronic bronchitis and valvular heart disease respectively, to avoid the dormitory rule established by Principal Nogi. They are permitted to commute from home. Though they laugh at this ironically, their laughter carries both the sweetness and guilt of evading social obligations. From the author’s perspective, this banter is not mere youthful frivolity but simultaneously embodies the “temptation of escape” and “beautification of weakness.”

『春の雪』中盤、高等部の最上級生となった松枝清顕と本多繁邦は、乃木希典校長が定めた学習院高等科の全寮制規則を回避するため、清顕が慢性気管支カタル、繁邦が心臓弁膜症を装う贋（にせ）診断書をそれぞれ提出して自宅通学を許可されている。二人はこの事実を自虐的に笑い合うが、その笑いは、社会的義務から逃れたことの甘美さと後ろめたさを孕んでいる。作者視点からは、この軽口は単なる青春的戯れではなく、「逃避の誘惑」と「弱さの美化」を同時に含む。

4. Correspondence and Significance/対応関係と意義

This scene can be read as a literary reconfiguration of the historical “relief at military exemption” and the accompanying “memory of shame.”

- Historical fact: Relief from battlefield conscription and the long-term guilt following it.
- Novel: The youthful enjoyment of escaping rules and duties, with underlying unconscious weakness.

This correspondence connects with the overarching themes of fate and extinction throughout *The Sea of Fertility*, and may serve as a distant foreshadowing of Mishima’s final acts in 1970 — his Self-Defense Forces intrusion and subsequent suicide just after completing the entire tetralogy.

この場面は、史実の「兵役免除による安堵」と「それに伴う恥の記憶」を文学的に再構成したものと読める。

- **史実**: 戦場から逃れた安堵と、その後の長期的な罪責感。
- **小説**: 規則や義務から逃れた若者の享楽と、その背後の無自覚な弱さ。

この対応は、『豊穡の海』全体に流れる宿命と死の主題と接続し、作家の最期(1970年の自決)への遠い伏線となっている可能性がある。

5. Conclusion/結論

The “false medical certificate” episode in the middle of *Spring Snow* reflects Mishima’s personal experience of failing the military draft exam, a correspondence not clearly discussed in existing research. Future studies tracing variations of this “memory of shame” in other works could lead to a more nuanced understanding of the autobiographical foundations of Mishima’s literature and his views on life and death.

『春の雪』中盤の贗(にせ)診断書のエピソードは、三島自身の入隊検査不合格の体験を反映した文学的場面であり、この対応関係は既存研究において明確に論じられていない。今後は、この「恥の記憶」の変奏が他作品にどのように現れるかを追跡することで、三島文学の自伝的基盤と死生観の形成をより精緻に理解できるだろう。

References/参考文献

- Keiichiro Hirano, *On Yukio Mishima*
- Donald Keene, *Masters of Japanese Literature*
- Toru Matsumoto, *Biography of Yukio Mishima*
- Yukio Mishima, *Spring Snow*

- 平野啓一郎『三島由紀夫論』
- ドナルド・キーン『日本文学の巨匠たち』
- 松本徹『評伝 三島由紀夫』
- 三島由紀夫『春の雪』